

Подяка /Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри анатомії Одеського національного медичного університету.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 10.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-092;616-001;611.08;615.036

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15876391>

*Р. С. Вастьянов, О. М. Стоянов, В. В. Добровольський, О. Л. Плакіда, К. О. Талалаєв,
В. В. Бабієнко*

ВПЛИВ МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ НА ВИРАЖЕНІСТЬ МНЕСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ТРАВМОВАНИХ ТВАРИН

Одеський національний медичний університет

Authors information

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Стоянов О.М.

<https://orcid.org/0000-0002-3375-0452>

Добровольський В.В.

<https://orcid.org/0000-0001-6433-0170>

Плакіда О.Л.

<https://orcid.org/0000-0002-7537-7596>

Талалаєв К.О.

<https://orcid.org/0000-0003-2582-579X>

Бабієнко В.В.

<https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Summary. Vastyanov R. S., Stoyanov O. M., Dobrovolskyi V. V., Plakida O. L., Talalayev K. O., Babienco V. V. **THE INFLUENCE OF MONOAMINERGIC NEUROMEDIATOR SYSTEMS ACTIVITY MODULATION ON TRAUMATIZED ANIMALS MNESTIC FUNCTIONS** - Odesa National Medical University; rvastyanov@gmail.com. The purpose of the work is to determine the changes in learning and memory processes in rats in the dynamics of the post-traumatic period in conditions of modulation of serotonergic, dopaminergic and adrenergic neurotransmitter systems activity. Mnesitic disorders formation in rats in moderate brain trauma dynamics were shown which were expressed by learning processes disturbances together with both short-term and long-term memory worsening. Cognitive disorders progressed throughout the post-traumatic brain damage dynamics, were maximally expressed starting from the 14th day of the post-traumatic period and lasted for 5 weeks. Serotonin, dopamine and adrenergic neurotransmission activity suppression was shown to worsened the ability of injured rats to learn and to function short- and long-term memory starting from the 7th day of the trial. It was demonstrated that serotonin, dopamine and adrenergic neurotransmission activation, starting from the 21st day of the post-traumatic period, contributed to compromised cognitive functions normalization. The authors believe that data obtained are experimental background of clinical reasonability of monoaminergic neurotransmission activating testing in case of brain traumatic wit the purpose of new treatment schemes compiling and determining their clinical efficacy for mnesitic disorders complex pathogenetic therapy in patients with brain trauma.

© Вастьянов Р. С., Стоянов О. М., Добровольський В. В., Плакіда О. Л., Талалаєв К. О., Бабієнко В. В.

Key words: brain trauma, ischemia, monoaminergic neurotransmission, learning, memory, mnestic disorders, pathophysiological mechanisms, sanogenetic mechanisms

Реферат. Вастьянов Р. С., Стоянов О. М., Добровольський В. В., Плакіда О. Л., Талалаєв К. О., Бабієнко В. В. **ВПЛИВ МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ СИСТЕМ НА ВИРАЖЕНІСТЬ МНЕСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ТРАВМОВАНИХ ТВАРИН**

Мета роботи - дослідження змін процесів навчання та пам'яті у щурів в динаміці посттравматичного періоду за умов модуляції активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем. Доведено формування мнестичних розладів у щурів в динаміці ЧМТ середнього ступеня важкості, які виражені погіршенням процесів навчання та вираженості короткочасної і довгочасної пам'яті. Когнітивні порушення прогресували в динаміці посттравматичного ураження мозку, були максимально вираженими, починаючи з 14-ї доби посттравматичного періоду та тривали протягом 5 тижнів. Доведено, що пригнічення активності серотонін-, дофамін- та адренергічної нейротрансмісії, починаючи з 7 доби досліду, суттєво погіршувало здатність травмованих щурів до навчання та функціонування коротко- та довготривалої пам'яті. Продемонстровано, що активація, починаючи з 21-ї доби посттравматичного періоду серотонін-, дофамін- та адренергічної нейротрансмісії сприяли нормалізації компроментованих когнітивних функцій. Автори вважають, що отримані дані є експериментальним доказом доцільності тестування клінічних ефектів активації моноамінергічної нейротрансмісії за умов травматичного ураження мозку при складанні та визначенні клінічної ефективності лікувальних схем комплексної патогенетичної терапії мнестичних розладів у хворих з ЧМТ.

Ключові слова: черепно-мозкова травма, ішемія, моноамінергічна нейротрансмісія, навчання, пам'ять, мнестичні розлади, патофізіологічні механізми, саногенетичні механізми

Вступ

Побутові, травматичні, а також судинні та вибухові ураження головного мозку є в теперішній час одними з основних причин летальності населення, а також суттєвої їх інвалідизації та погіршення якості життя [1, 2]. Враховуючи більше ніж трирічний період агресії ворога проти нашої країни та значний контингент осіб з травматичним ураженням головного мозку, актуальність визначення патофізіологічних механізмів травматичного, ішемічного, судинного, об'ємного та інших різновидів ураження головного мозку набуває важливої значущості з точки зору дослідження основних патогенетичних ланцюгів означеного патологічного стану, визначення резервних та адаптаційних можливостей організму за вказаних умов, ймовірного формування дизрегуляційного стану, а також дослідження ефективності нових схем та алгоритмів фармакокорекції з обов'язковою активацією саногенетичних механізмів [1, 3-6].

В Україні щорічно від ЧМТ гинуть більше 11000 чоловік, з них 55% помирають ще до надходження в стаціонар, а 42% – в лікарні, що перевищує такий показник у розвинених країнах в 1,5 рази [4].

Ми звернулися до цієї проблеми, зважаючи на складність посттравматичного періоду з урахуванням обов'язкової активації резервних адаптаційних та компенсаторних механізмів, що вже було встановлено в аспекті вивчення моторної та м'язевої активності, а також емоційної поведінки в динаміці посттравматичного періоду [3, 7-10]. До нашої уваги припав аспект з'ясування мнестичних змін за умов травматичного ураження мозку, оскільки різноманітний за етіологією ушкоджуючий вплив на мозок беззаперечно спричинятиме когнітивні розлади в динаміці посттравматичного періоду [4, 6]. Гибель за некротичним та/або окислювальним механізмом нейронів мозку, порушення вивільнення медіаторів підкорковими структурами та утвореннями стовбуру мозку, довготривалі порушення синаптогенезу та аксонального росту разом із гальмуванням синаптичного механізму зв'язку, - все це є провідними ланцюгами патофізіологічних механізмів, ініційованих ураженням мозку, які мають очевидний негативний вплив на функціонування когнітивних

процесів [3, 11].

Маніфестація мнестичних процесів, вираженість і тривалість короткочасної та довгочасної пам'яті суттєвим чином детермінуються нейромедіаторними системами підкоркових утворень головного мозку, особливо його лімбічних утворень [12, 13]. Доведено здатність адреналін-, серотонін-, дофамін- та ГАМК-ергічної медіації опосередковувати процеси сон-неспання, емоційний стан людини, увагу, здатність до навчання, концентрації уваги тощо, що суттєво впливає на сталість мнестичних процесів [3, 11, 13].

Зрозумілим є формування когнітивних дисфункцій при травматичному ураженні мозку, що підтверджено експериментальними дослідженнями та клінічними спостереженнями [14], але нашу увагу привертають особливості перебігу мнестичних процесів в посттравматичному періоді за умов модуляції активності моноамінергічних нейромедіаторних систем, що дозволить сподіватися на наявність резервних можливостей мозку, активація яких фармакологічними препаратами дозволить отримати виражений нейропротекторний ефект в аспекті покращення або відновлення процесів навчання та пам'яті.

Мета роботи – дослідження змін процесів навчання та пам'яті у щурів в динаміці посттравматичного періоду за умов модуляції активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем.

Матеріали та методи

Експериментальні дослідження проведені на 126 статевозрілих білих щурах-самцях, яких містили у стаціонарних умовах з природною 12-год зміною світла та темряви, вологістю 60% і температурою $22 \pm 1^\circ\text{C}$. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами.

Спочатку намагалися досягнути активації та пригнічення активності моноамінергічних нейромедіаторних систем (НС). Для активації та пригнічення активності серотонінергічної НС вводили, відповідно, L-триптофан (ЛТ; в/очер; 100 мг/кг, протягом 14 діб) та парахлорфеніланін (ПХФ; в/очер; 300 мг/кг, протягом 3 діб). Депренил (ДП; в/очер; 3 мг/кг, протягом 14 діб) та галоперидол (ГП; в/очер; 2.5 мг/кг, протягом 3 діб), відповідно, вводили для активації та пригнічення активності дофамінергічної НС. Шляхом уведення людиомилу (ЛД; в/очер; 20 мг/кг, протягом 14 діб) та α -метил-паратирозину (МП; в/очер; 80 мг/кг, протягом 3 діб) сприяли активації та пригніченню активності норадренергічної НС [9].

Рандомізацію тварин здійснювали наступним чином: 1 група – контрольні щури (n=7); 2 група – щури із ЧМТ (n=11); 3 група - ЛТ + контроль (n=9); 4 група - ЛТ + ЧМТ (n=9); 5 група – ПХФ+ контроль (n=9); 6 група – ПХФ + ЧМТ (n=9); 7 група – ДП + контроль (n=9); 8 група – ДП + ЧМТ (n=9); 9 група – ГП + контроль (n=9); 10 група - ГП + ЧМТ (n=9); 11 група – ЛД + контроль (n=9); 12 група - ЛД + ЧМТ (n=9); 13 група – МПТ + контроль (n=9); 14 група – МПТ + ЧМТ (n=9).

Після активації/пригнічення активності НС у щурів відтворювали ЧМТ середнього ступеня важкості за методикою, наведеною раніше [7]. Коротко, щурам після механічного травматичного впливу стереотаксично білатерально вводили аутокров в тім'яно-скроневу ділянку обох півкуль. В якості групи контролю спостерігали інтактні (псевдо-травмовані) тварини, яких короткочасно в умовах ефірного рауш-наркозу фіксували без здійснення механічного удару.

Через 1, 7, 14, 21, 28 та 35 діб з моменту відтворення ЧМТ у щурів визначали вираженість процесів навчання та пам'яті формуванням у них умовних реакцій активного уникнення (УРАУ) шляхом пред'явлення тваринам умовного стимулу (УС) і безумовного стимулу (БС) [3].

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію одно варіантної АНОВИ. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

1. Навчання

Кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ у щурів через 24 год після нанесення ЧМТ та введення аутокрові дорівнювала 26.9 ± 2.8 , що відповідало такому показнику в контрольній групі тварин (Табл. 1). У травмованих щурів із завчасним пригніченням активності серотонін- та дофамінергічної НС досліджуваній показник дорівнював 33.8 ± 2.9 та 34.3 ± 3.1 , відповідно, що виявилось на 37.4% та на 39.4% більше при порівнянні з відповідним контрольним показником, а також на 25.7% та на 27.5% більше відповідно аналогічного показника у щурів із ЧМТ (у всіх випадках $p < 0.05$). Величина досліджуваного показника у щурів решти експериментальних груп виявилася співставною з аналогічним показником в контролі ($p > 0.05$).

Кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ у щурів через 7 діб після травматизації тварин становила 33.2 ± 3.1 , що на 37.2% перевищувала відповідний контрольний показник. Величини досліджуваного показника у щурів із пригніченням активності серотонін- і дофамінергічної НС виявилися суттєво більшими при порівнянні з такими даними в контролі ($p < 0.01$) та у травмованих щурів ($p < 0.05$). Досліджуваний показник у щурів із пригніченням активності адренергічної НС дорівнював 39.1 ± 3.6 , що на 61.6% перевищувало відповідний показник в контрольних спостереженнях ($p < 0.05$). Величина досліджуваного показника у щурів решти експериментальних груп була співставною з аналогічним показником в контролі ($p > 0.05$).

На 14-й добі досліду досліджуваний показник навчання у щурів усіх груп суттєво перевищував відповідний показник в контролі ($p < 0.05$).

На 21-й добі досліду кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ, у травмованих щурів із пригніченням активності серотонін-, дофамін- і адренергічної НС як і раніше суттєво перевищувала відповідний показник в контрольних спостереженнях ($p < 0.01$) та виявилася співставною з аналогічним показником у щурів із ЧМТ ($p > 0.05$). В цей час величина досліджуваного показника у щурів із активацією серотонін-, дофамін- і адренергічної НС мала суттєві статистичні розбіжності з відповідним показниками у щурів із ЧМТ та у щурів із пригніченням активності відповідної нейромедіаторної системи (в усіх випадках $p < 0.05$).

В подальшому, до кінця досліду зміни кількості суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ, мали аналогічну спрямованість.

2. Короткострокова пам'ять

На 7-й та 14-й добах досліду кількість суміщень УС і БС, необхідних для відтворення УРАУ в щурів через 1 добу після вироблення рефлексу, в 1.6 разів та в 1.9 разів, відповідно, перевищувала аналогічний контрольний показник ($p < 0.05$). В ці інтервали досліду величина досліджуваного показника в щурів із пригніченням активності серотонін-, дофамін- і адренергічної НС суттєво перевищувала відповідні контрольні показники ($p < 0.01$) та такі у щурів після ЧМТ ($p < 0.05$).

На 21-й добі досліду кількість суміщень УС і БС, необхідних для відтворення УРАУ через 1 добу після його вироблення, у травмованих щурів із пригніченням активності серотонін-, дофамін- і адренергічної НС як і раніше суттєво перевищувала відповідний показник в контрольних спостереженнях ($p < 0.01$) та виявилася співставною з аналогічним показником у щурів із ЧМТ ($p > 0.05$). В цей час величина досліджуваного показника у щурів із активацією серотонін-, дофамін- і адренергічної НС мала суттєві статистичні розбіжності з відповідним показниками у щурів із ЧМТ та у щурів із пригніченням активності відповідної нейромедіаторної системи (в усіх випадках $p < 0.05$).

В подальшому, до кінця досліду зміни кількості суміщень УС і БС, необхідних для відтворення УРАУ через 1 добу після його вироблення, мали аналогічну спрямованість.

3. Довгострокова пам'ять

Протягом перших 7 діб дослідження кількості суміщень УС і БС, необхідних для відтворення УРАУ через 7 діб після його вироблення, виявилися співставними у тварин всіх груп. Починаючи з 14-ї доби після відтворення ЧМТ середнього ступеня важкості, величина досліджуваного показника виявилася суттєво більшою відповідно таких контрольних значень ($p < 0.01$) та показників у травмованих щурів ($p < 0.05$). Величина досліджуваного показника у

щурів решти експериментальних груп була співставною з аналогічним показником в контролі ($p > 0.05$).

Таблиця 1

Динаміка змін процесів навчання та пам'яті у щурів в динаміці посттравматичного періоду за умов модуляції активності серотонінергічної, дофамінергічної та адренергічної нейромедіаторних систем

Групи тварин	Кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ (M±m)		
	Навчання	Короткострокова пам'ять	Довгострокова пам'ять
1 доба після ЧМТ			
Контроль, n=7	24.6±2.4	6.9±1.1	2.4±0.3
ЧМТ, n=11	26.9±2.8	9.1±0.8	3.1±0.3
ЛТ+ЧМТ, n=9	27.6±2.8	7.7±0.9	2.9±0.3
ПХФ+ЧМТ, n=9	33.8±2.9*#	9.2±0.9	4.2±0.4
ДП+ЧМТ, n=9	28.3±2.9	6.7±0.8	3.8±0.4
ГП+ЧМТ, n=9	34.3±3.1*#	8.8±0.9	3.7±0.4
ЛД+ЧМТ, n=9	27.4±2.7	9.3±0.8	4.1±0.4
МП+ЧМТ, n=9	29.4±2.9	8.4±0.9	3.9±0.4
7 доба після ЧМТ			
Контроль, n=7	24.2±2.6	6.8±0.9	2.6±0.3
ЧМТ, n=11	33.2±3.1*	10.6±1.1*	3.7±0.4
ЛТ+ЧМТ, n=9	31.2±2.9	10.4±1.2*	3.8±0.3
ПХФ+ЧМТ, n=9	42.6±3.8**#	14.7±1.3**#	4.1±0.4
ДП+ЧМТ, n=9	29.6±2.8	11.3±1.1*	4.2±0.4
ГП+ЧМТ, n=9	41.9±3.7**#	16.1±1.6**#	3.9±0.3
ЛД+ЧМТ, n=9	30.1±2.9	12.1±1.1*	4.4±0.4
МП+ЧМТ, n=9	39.1±3.6*	13.9±1.4**#	4.2±0.4
14 доба після ЧМТ			
Контроль, n=7	25.1±2.6	7.1±0.7	2.7±0.3
ЧМТ, n=10	38.3±3.8*	13.7±1.3*	4.2±0.4
ЛТ+ЧМТ, n=9	34.3±3.1*	11.6±1.2*	4.6±0.4
ПХФ+ЧМТ, n=9	44.3±4.1**	17.6±1.4**#	5.6±0.4**#
ДП+ЧМТ, n=9	36.2±3.3*	12.3±1.2*	4.1±0.3
ГП+ЧМТ, n=8	42.7±4.1**	16.6±1.4**#	5.7±0.4**#
ЛД+ЧМТ, n=9	32.9±3.2*	13.1±1.2*	3.8±0.4
МП+ЧМТ, n=8	42.3±4.1**	17.3±1.6**#	5.8±0.6**#
21 доба після ЧМТ			
Контроль, n=7	24.7±2.4	6.7±0.6	2.8±0.3
ЧМТ, n=9	41.2±3.9**	16.1±1.6**	5.9±0.5*
ЛТ+ЧМТ, n=9	27.2±2.4#@	10.3±1.1#@	5.4±0.4*
ПХФ+ЧМТ, n=8	43.3±3.9**	16.9±1.6**	8.1±0.7**#
ДП+ЧМТ, n=8	26.9±2.6#@	11.1±1.1#@	6.1±0.5*
ГП+ЧМТ, n=8	40.9±3.8**	17.2±1.6**	8.6±0.6**#
ЛД+ЧМТ, n=9	27.6±2.4#@	10.6±0.9#@	5.8±0.4*
МП+ЧМТ, n=8	41.7±3.9**	16.4±1.4**	7.9±0.6**#

Примітки: * - $P < 0.05$ і ** - $P < 0.01$ – вірогідні розбіжності порівняно з відповідними у контрольних щурів (статистичний критерій Крушккал-Валліс);

- $P < 0.05$ і ## - $P < 0.01$ – вірогідні розбіжності порівняно з відповідними у щурів із ЧМТ (статистичний критерій АНОВА);

@ - $P < 0.05$ – вірогідні розбіжності порівняно з відповідними у щурів із ЧМТ та модуляцією активності відповідної нейромедіаторної системи (статистичний критерій АНОВА);

Подібну динаміку досліджуваного показника було виявлено й на 21-й добі досліджу, коли абсолютні величини були суттєво більшими при порівнянні з аналогічним контрольними значеннями ($p < 0.01$) та показниками травмованих щурів ($p < 0.05$). В цей час величини досліджуваного показника у щурів із активацією серотонін-, дофамін- і адренергічної НС мали суттєві статистичні розбіжності лише з відповідним контрольними показниками ($p < 0.05$) та виявилися співставними з такими у щурів після ЧМТ ($p > 0.05$).

На 28-й та 35-й добах посттравматичного періоду зареєстровані зміни довгострокової пам'яті виявилися аналогічними таким, що були відзначені на 21-й добі досліджу.

Таким чином, отримані дані свідчать про формування в посттравматичному періоді у щурів мнестичних розладів, які були виражені у погіршенні процесів навчання та вираженості короткочасної та довгочасної пам'яті. Досліджені показники когнітивних порушень формувалися вже з 1-ї доби посттравматичного ураження мозку, прогресували в його динаміці, були максимально вираженими, починаючи з 14-ї доби посттравматичного періоду та тривали протягом 5 тижнів.

Аналіз отриманих матеріалів свідчить про важливу патогенетичну роль моноамінергічної нейромедіаторної системи у формуванні мнестичних розладів в посттравматичному періоді. Детальніше, пригнічення активності серотонін- і дофамінергічної НС у більшому ступені та адренергічної НС – у меншому ступені, починаючи з 7 доби досліджу, суттєво погіршували здатність травмованих щурів до навчання та функціонування коротко- та довготривалої пам'яті. При цьому відзначимо, що активація на віддаленому часі посттравматичного періоду (починаючи з 21-ї доби досліджу) серотонін-, дофамін- та адренергічної НС сприяли нормалізації компроментованих когнітивних функцій. Вплив модуляції активності моноамінергічної нейромедіації на вираженість мнестичних порушень набув вираженості, починаючи з 14-ї доби досліджу, і тривав до його закінчення, тобто йдеться про тривале опосередкування процесів навчання та пам'яті за умов ЧМТ серотонін-, дофамін- та адренергічною НС.

Ці дані певним чином узгоджуються з доведеним залученням моноамінергічних НС до опосередкування рухових функцій, активності м'язів, неврологічного дефіциту та емоційної поведінки при травматичному ураженні мозку [7, 9, 10], а також при хронічному стресі [15, 16], що має фундаментальне пояснення, зважаючи на локалізацію та секреторну активність провідних ядерних груп у мозку, які вивільнюють серотонін, дофамін- та адреналін, а також беручи до уваги їхнє функціональне навантаження [11].

В клінічних умовах підтверджено опосередкування м'язової активності серотонін- та дофамінергічною НС, що використовується клініцистами при відновленні фізичної працездатності організму [17].

В дискусійному аспекті важливим вважаємо пояснити методологічну побудову наших досліджень. Було досліджено в динаміці ураження мозку здатність до процесу навчання через вироблення УРАУ, а також здатність утримувати сформований рефлекс протягом 7 діб, що відповідає терміновим особливостям короткочасної та довгочасної пам'яті. Інакше кажучи, в динаміці вдалося прослідкувати процес формування неграми пам'яті та здатність її збереження (або втрати) за модельних умов. Тривалість збереження паттерна інформації в системі короткочасної пам'яті детермінується тривалістю перебування в синаптичній цільні певної кількості (пула) нейромедіатора (нейромедіаторів), що надійшов туди після пред'явлення стимулу [18]. Є докази того, що подібне інформаційне «маркування» відбувається не одним нейромедіатором, а сумісним надходженням декількох нейромедіаторів до релевантних нейрональних утворень структурах головного мозку [19].

Функціонування довготривалої пам'яті потребує збільшення кількості активних синапсів, а значить і збільшення пула нейромедіаторів, на поверхні «навчених» нейронів гіпокампу [20]. Активація синапсів, які раніше не працювали, як раз і є тим морфо-функціональним субстратом резерву можливостей головного мозку і організму в цілому за умов впливу альтеруючих чинників та/або формування певного дезадаптивного патологічного стану. Доведено, що включення до роботи системи лише 1–2% від загальної кількості синапсів активізує електричну активність нейронів полів CA₁ і CA₃ гіпокампу у відповідь на слабкі зовнішні впливи і спричиняє персистування нейрональної активності в даній системі під впливом сильних подразників [21]. Не слід відкидати можливість мимовільного та самопідтримуючого збудження гіпокампальних

нейронів [21], які ініціюють процеси формування неграми пам'яті та подальшого її збереження в осередках коротко- та довготривалої пам'яті

В будь-якому разі йдеться про перспективну можливість регуляції процесів збудливості мозку шляхом модуляції активності моноамінергічних НС, використання якої ми вважаємо необхідним та достатнім компонентом активації саногенних механізмів при травматичному та ішемічному ураженні головного мозку. В такому разі досягається ендогенна активація захисних механізмів, яка ініціює складні каскадні фізіологічні та біохімічні саногенетичні процеси.

Обговорюючи патобіохімічний сенс отриманих результатів, акцентуємо увагу на доведеній депривації адренергічної НС в якості провідного механізму порушень пам'яті у осіб похилого віку [22]. В експериментах та тваринах доведено, що у старих тварин фазність викиду та кліренс ГАМК і серотоніну порушені в такий спосіб, які це відбувається з адренергічною медіацією [22]. Вплив дофамінергічної НС на когнітивні процеси підтверджується провідним значенням її нігостріарної, мезокортикальної та мезолімбічної складових частин в аспекті регуляції підтримки та керуванням вмісту робочої пам'яті [23].

Наші дані певним чином узгоджуються з наведеними вище твердженнями, оскільки пригнічення активності моноамінергічних НС погіршувало вираженість мнестичних функцій в динаміці посттравматичного періоду і навпаки.

Резюмуючи, акцентуємо увагу на важливості врахування функціональної активності моноамінергічної нейротрансмісії при аналізі когнітивних можливостей організму в кожному конкретному випадку, а при патогенетично обґрунтованій фармакокорекції травматичного ураження мозку бажано досягти активації серотонін-, дофамін- та норадренергічної нейромедіації, що дозволить активізувати саногенетичні механізми. Впевнені, що отримані дані є експериментальним доказом доцільності тестування клінічних ефектів активації моноамінергічної нейротрансмісії за умов травматичного ураження мозку при складанні та визначенні клінічної ефективності лікувальних схем комплексної патогенетичної терапії мнестичних розладів у хворих з ЧМТ.

Висновки

1. У щурів з ЧМТ середнього ступеня важкості в динаміці посттравматичного періоду формуються мнестичні розлади, виражені у погіршенні процесів навчання та вираженості короточасної і довготривалої пам'яті.

2. Когнітивні порушення формуються з 1-ї доби посттравматичного ураження мозку, прогресували в його динаміці, були максимально вираженими, починаючи з 14-ї доби посттравматичного періоду та тривали протягом 5 тижнів.

3. Пригнічення активності серотонін-, дофамін- та адренергічної НС, починаючи з 7 доби дослідження, суттєво погіршувало здатність травмованих щурів до навчання та функціонування коротко- та довготривалої пам'яті.

4. Активація, починаючи з 21-ї доби посттравматичного періоду серотонін-, дофамін- та адренергічної НС сприяли нормалізації компроментованих когнітивних функцій.

5. Вплив модуляції активності моноамінергічної нейромедіації на вираженість мнестичних порушень набув вираженості, починаючи з 14-ї доби дослідження, і тривав до його закінчення

6. Важливо враховувати функціональну активність моноамінергічної нейротрансмісії при аналізі когнітивних можливостей організму при травматичному ураженні мозку та бажано при цьому досягти активації серотонін-, дофамін- та норадренергічної нейромедіації, що дозволить активізувати саногенетичні механізми.

7. Отримані дані є експериментальним доказом доцільності тестування клінічних ефектів активації моноамінергічної нейротрансмісії за умов травматичного ураження мозку при складанні та визначенні клінічної ефективності лікувальних схем комплексної патогенетичної терапії мнестичних розладів у хворих з ЧМТ.

References/Література

1. Воєнно-польова хірургія: підручник. Ред. Я.Л. Заруцький, І.Я. Білий. – Київ : ФЕНІКС, 2018: 544. (In Ukrainian). [*Military field surgery: textbook. Ed. Ya.L. Zarutsky, I.Ya. Bely. – Kyiv: FENIX, 2018: 544*].

2. Масалитин И.Н. Гендерные особенности черепно-мозговой травмы. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2017; 1: 45-48. (In Ukrainian). [*Masalitin I.N. Gender characteristics of traumatic brain injury. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2017; 1: 45-48*].
3. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Бакуменко И.К. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169. (In Russian). [*Vastyanov R.S., Stoyanov A.N., Bakumenko I.K. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. Experimental and clinical aspects. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169*].
4. Педаченко Е.Г., Шлапак И.П., Гук А.П., Пилипенко М.Н. Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной терапии. Киев: ЗАО «ВІПОЛ», 2009: 9–20. (In Russian). [*Pedachenko E.G., Shlapak I.P., Guk A.P., Pilipenko M.N. Traumatic brain injury: modern principles of emergency therapy. Kyiv: ZAO VIPOL, 2009: 9–20*].
5. Brazinova A, Rehorcikova V, Taylor MS, Buckova V, Majdan M, Psota M. et al. Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Europe: A Living Systematic Review. *J Neurotrauma*. 2021; 38(10): 1411–1440.
6. Finnie JW. Forensic Pathology of Traumatic Brain Injury. *Vet Pathol*. 2016; 53(5): 962-978.
7. Вастьянов Р.С., Стоянов О.М., Добровольський В.В., Плакіда О.Л., Талалаєв К.О., Бабієнко В.В., Гавриченко Д.Г. Зміни реакцій тварин в тесті Порсолта в динаміці відтворення черепно-мозкової травми при модуляції активності моноамінергічних нейромедіаторних систем. Вісник морської медицини. 2024; 3(104): 127-135. (In Ukrainian). [*Vastyanov R.S., Stoyanov O.M., Dobrovolsky V.V., Plakida O.L., Talalayev K.O., Babienko V.V., Gavrychenko D.G. Changes in animal reactions in the Porsolt test in the dynamics of reproducing traumatic brain injury when modulating the activity of monoaminergic neurotransmitter systems. Bulletin of Marine Medicine. 2024; 3(104): 127-135*].
8. Капталан А.О., Стоянов О.М., Остапенко І.О., Кірчев В.В. Вплив сумісного застосування мексиприму та семаксу на поведінкові кореляти посттравматичної епілепсії у щурів. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2021; 1 (63): 76-84. (In Ukrainian). [*Kaptalan A.O., Stoyanov O.M., Ostapenko I.O., Kirchev V.V. Effect of combined use of mexiprim and semax on behavioral correlates of posttraumatic epilepsy in rats. Actual problems of transport medicine. 2021; 1 (63): 76-84*].
9. Стоянов О.М., Пулик О.Р., Вастьянов Р.С. Патогенетичне значення центральної моноамінергічної нейропередачі в механізмах розвитку моторних дисфункцій та неврологічного дефіциту після легкої черепно-мозкової травми. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2015; 1(51): 100-107. (In Ukrainian). [*Stoyanov O.M., Pulyk O.R., Vastyanov R.S. Pathogenetic significance of central monoaminergic neurotransmission in the mechanisms of development of motor dysfunctions and neurological deficits after mild traumatic brain injury. Scientific Bulletin of Uzhgorod University, "Medicine" series. 2015; 1(51): 100-107*].
10. Vastyanov RS, Stoyanov OM, Dobrovolskyi VV, Plakida OL, Talalayev KO, Babienko VV. et al. Monoaminergic neurotransmission activity modulation could activate the compensatory-adaptation capacities in conditions of experimental brain trauma. *World of Medicine and Biology*. 2024; 3(89): 214-219. doi 10.26724/2079-8334-2024-3-89-214-219
11. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
12. Viggiano D, Wagner CA, Martino G, Nedergaard M, Zoccali C, Unwin R, Capasso G. Mechanisms of cognitive dysfunction in CKD. *Nat Rev Nephrol*. 2020; 16(8): 452-469. doi: 10.1038/s41581-020-0266-9.
13. Zhao S, Gu ZL, Yue YN, Zhang X, Dong Y. Cannabinoids and monoaminergic system: implications for learning and memory. *Front Neurosci*. 2024; 18: 1425532. doi: 10.3389/fnins.2024.1425532

14. Paterno R, Folweiler KA, Cohen AS. Pathophysiology and Treatment of Memory Dysfunction After Traumatic Brain Injury. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2017; 17(7): 52. doi: 10.1007/s11910-017-0762-x.
15. Апелъханс О.Л., Матюшенко П.М. Зміни рухової активності у щурів в тесті «відкрите поле» при хронічному непередбачуваному стресі при модуляції активності моноамінергічних нейромедіаторних систем. Вісник морської медицини. 2024; 1(102): 148-154. (In Ukrainian). [Appelhans O.L., Matyushenko P.M. Changes in motor activity in rats in the “open field” test under chronic unpredictable stress with modulation of the activity of monoaminergic neurotransmitter systems. *Journal of marine medicine.* 2024; 1(102): 148-154].
16. Апелъханс О.Л., Матюшенко П.М. Зміни емоційних реакцій в динаміці хронічного непередбачуваного стресу в щурів за умов модуляції активності моноамінергічних нейромедіаторних систем. Вісник морської медицини. 2024; 2(103): 157-166. (In Ukrainian). [Appelhans O.L., Matyushenko P.M. Changes in emotional reactions in the dynamics of chronic unpredictable stress in rats under conditions of modulation of the activity of monoaminergic neurotransmitter systems. *Journal of marine medicine.* 2024; 2(103): 157-166].
17. Cordeiro LMS, Rabelo PCR, Moraes MM, Teixeira-Coelho F, Coimbra CC, Wanner SP, Soares DD. Physical exercise-induced fatigue: the role of serotonergic and dopaminergic systems. *Braz J Med Biol Res.* 2017; 50(12): 6432.
18. Ortega-de San Luis C, Ryan TJ. Understanding the physical basis of memory: Molecular mechanisms of the engram. *J Biol Chem.* 2022; 298(5): 101866. doi: 10.1016/j.jbc.2022.101866.
19. Choucry A, Nomoto M, Inokuchi K. Engram mechanisms of memory linking and identity. *Nat Rev Neurosci.* 2024; 25(6): 375-392. doi: 10.1038/s41583-024-00814-0.
20. Tominaga-Yoshino K, Urakubo T, Okada M, Matsuda H, Ogura A. Repetitive induction of late-phase LTP produces long-lasting synaptic enhancement accompanied by synaptogenesis in cultured hippocampal slices. *Hippocampus.* 2008;18(3):281-93. doi: 10.1002/hipo.20391.
21. Huijgen J, Samson S. The hippocampus: A central node in a large-scale brain network for memory. *Rev Neurol (Paris).* 2015; 171(3): 204-216. doi: 10.1016/j.neurol.2015.01.557.
22. Paredes DA, Cartford MC, Catlow BJ, Samec A, Avilas M, George A. et al. Neurotransmitter release during delay eyeblink classical conditioning: role of norepinephrine in consolidation and effect of age. *Neurobiol Learn Mem.* 2009; 92(3): 267-282. doi: 10.1016/j.nlm.2008.08.008
23. Sambataro F, Podell JE, Murty VP, Das S, Kolachana B, Goldberg TE. et al. A variable number of tandem repeats in the 3'-untranslated region of the dopamine transporter modulates striatal function during working memory updating across the adult age span. *Eur J Neurosci.* 2015; 42(3): 1912-1918. doi: 10.1111/ejn.12956

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Вастьянов Р.С., Стоянов О.М.), методологія (Добровольський В.В.), формальний аналіз (Плакіда О.Л.), керування даних (Талалаєв К.О.), формування висновків (Бабієнко В.В.), написання статті (Вастьянов Р.С., Стоянов О.М., Добровольський В.В.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Автори заперечують використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 12.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування